

TA'LIM TIZIMIDA MILLIY VA JAHON TA'LIM TARAQQIYOTINING USTUVOR YO'NALISHLARI

Abdulboqi Abdulahatovich Xakimov

NamDTU Ijtimoiy fanlar kefedrasi dotsenti

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan turli sohalardagi faoliyat samarasi esa avvalambor yuksak ma'naviyatli, mustaqil fikrlaydigan, Vatanimiz taqdiri va istiqboli uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir yosh kadrlar safini kengaytirishga bevosita bog'liq. Shunday ekan har sohaga qiziquvchan yoshlarimiz ongi va qalbini salbiy g'oyalar ta'siridan himoya qilish, ularda yangicha sog'lom tafakkurni shakllantirish dolzarb vazifalardan biridir.

Kalit so'zlar: Fasilitator, ERASMUS, Kredit, Fan, Ta'lim, Ilmiy texnik taraqqiyotining.

ABSTRACT

The effectiveness of the activities carried out in our country in various fields today is directly dependent, first of all, on expanding the ranks of young cadres who are highly moral, independent-minded, and capable of taking responsibility for the fate and future of our Motherland. Therefore, protecting the minds and hearts of our young people, who are interested in any field, from the influence of negative ideas and forming new healthy thinking in them is one of the urgent tasks.

Keywords: Facilitator, ERASMUS, Credit, Science, Education, Scientific and Technical Development.

Kirish. Bugungi kunda falsafani yanada rivojlantirish, yosh avlodni falsafiy dunyoqarash, zamonaviy fan yutuqlariga asoslangan falsafiy bilimlar bilan qurollantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev aytganidek, "ijtimoiy-gumanitar fanlar – tarix, falsafa, huquqshunoslik, arxeologiya, sharqshunoslik, O'zbekiston xalqlari madaniy merosi, tilshunoslik va adabiyotshunoslik, san'atshunoslik va boshqa sohalarda ham muhim natijalarga erishilmoqda".

Xususan, modulli o'qitish tizimidan foydalanish, o'quv dasturlarini to'liq, qisqartirilgan va chuqurlashtirilgan darajalarga ajratish orqali, ta'lim berishni tabaqalashtirish mumkin bo'lib, o'qitilayotgan fan o'quvchilar tomonidan samarali va tez fursatlarda o'zlashtirishga erishiladi.

XXI asr ba'zi olimlar tomonidan axborot asri sifatida talqin qilinmoqda. Bugungi kunda axborot – kommunikatsion texnologiyalari hayotimizning barcha jabhalariga kirib kelmoqda. Xususan, ta'lim jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'zlangan maqsadga erishishga yordam beradi. Umuman olganda yangi pedagogik texnologiya asosida o'tiladigan darsda o'qituvchi hukmron-axborot beruvchi yagona manba emas, balki K.Rojers ta'kidlaganidek, fasilitator, ya'ni talabalarning mustaqil o'qib-o'rganishlarini osonlashtiruvchi, ularga qulay sharoit yaratuvchi, ijodkor yo'naltiruvchi vazifasini o'taydi.

Mutaxassislar fikricha, insoniyat bugungi kunda yangi axborot inqilobini boshdan kechirmoqda va u kishilik jamiyati tarixidagi birinchi inqilob emas. Nutqning shakllanishi axborot uzatish imkoniyatlarini kengaytirgan bo'lsa, yozuvning paydo bo'lishi uni uzoq vaqt davomida saqlash va axborotni uning yaratuvchisidan ajratgan holda ulkan masofalarga yetkazish, hatto zamonlararo olib o'tishga yo'l ochdi. Gazeta va jurnallar nashr etishning yo'lga qo'yilishi yozma axborotni uzatishdagi tezkorlik va qamrovlilikni yanada kengaytirdi. Radio va televideniya esa, axborotni ovoz va tasvir orqali uzatishni ta'minlab, uni yanada yangi sifat bosqichiga ko'tardi. Ommaviy axborot vositalarining qamrov darajasi, boshqacha aytganda, mahalliy, umummilliy, mintaqaviy yoki xalqaro (global) miqyosda faoliyat ko'rsatishi ham uning ta'sir doirasini ko'rsatuvchi omillardan biri hisoblanadi. Ular orasida Internet bugungi axborot makonining muhim bo'g'iniga aylandi.

XX asrning ikkinchi yarmida ilmiy-texnik taraqqiyot o'zining yuksak cho'qqilariga erishdi. Ilmiy texnik taraqqiyotining (ITT) hozirgi darajasi shundayki fan texnika va texnologiya rivojining erishilgan sur'atlarini mamlakat qay darajada rivojlangan bo'lmasin alohida olingan mamlakatda uni ta'minlab bo'lmaydi. ITT keyingi rivoji faqat turli mamlakatlardagi olim va mutaxassislarning hamkorligi ilmiy-tadqiqot ishlarning integratsiyasi natijasida amalga oshirilishi mumkin. Fan texnika va texnologiyaning taraqqiyoti ta'lim taraqqiyoti darajasi bilan chambarchas bog'liqligini e'tiborga oladigan bo'lsak ta'lim sohasidagi xalqaro integratsiyaning ustuvorligi yaqqol muammoga aylanib qoladi. Bu kredit texnologiyani yaratilishini va qo'llanishining

dolzarbligini belgilaydi. Chunki ta'lim sohasidagi xalqaro integrallashuvi eng avvalo o'quv jarayonini kredit texnologiyasi asosida tashkil etishiga tayanadi.

Ta'lim sohasidagi integratsion jarayonlar ilk bor Yevropada boshlangan edi. 1989-yilda Yevropaning minglab tinglovchilari Yevropa hamjamiyatining ERASMUS (European Community Action Scheme for mobility of University students) TEMPUS va boshqa dasturlari asosida chet ellarda tahsil olish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

ERASMUS dasturi bo'yicha Yevropa hamjamiyati universitetlari o'rtasidagi tinglovchilar almashinuvi sxemasi dastavval 145 oliy o'quv yurtlarini qamrab olgan edi. ERASMUS dasturining yutuqlaridan biri bu Yevropa universitetlaridagi o'qitish natijalarini o'zaro tan olish tizimi – (bu) (European Credit Transfer System (ECTS)) ni yaratish sinash va amaliyotga keng qo'llash deb aytish lozim.

Horijda ijtimoiy fanlarni o'qitishda modul tizimiga katta e'tibor qaratilgan. Modulli yondashuv erishilgan natijani izchil nazorat qilib borishga asoslangan. Natijada modul-kredit tizimi vujudga kelgan. Kredit – (Zachet birligiga aylanuvchi Yevropa tizimi (ECTS) (European Credit Transfer and Accumulating System)) kredit jamlash tizimidir. Ushbu tizim Yevropa universitetlarida 1989-yilda o'tkazilgan tadqiqotlardan muvafaqqiyatli o'tdi va qabul qilindi. U talabaning umumiy yuklamasiga asoslanadi.

Kredit tizimini kiritishdan maqsad ta'limning shaffofligini va akademik bilimlarni hamda kvalifikatsiyani tan olishni osonlashtirish bo'lib hisoblanadi. Dastlab kredit chetdan kelib o'qiyotgan talabalar uchun ishlatilgan va unga ishonch bildirilgan. Oliy ta'lim muassasalari uchun yagona kreditlarni o'rnatilishi esa talabalarning mobilligini ta'minlashga yordam berdi. Bugungi kunda Yevropa kredit tizimi Yevropaning deyarli barcha davlatlarida tan olingan va amal qiluvchi tizimdir. Yevropa moduli- kredit tizimining asosini uch element tashkil etadi:

- o'quv dasturlari haqida axborot
- talabaning erishgan natijalari
- talaba faoliyatining hajmi.

Har bir o'quv yili 60 qismga bo'linadi va zachyot birligi hisoblanadi. Bir haftalik yuklama 54 soatdan oshmasligi kerak, 54 soat 1,5 kreditga teng. O'quv yilining davomiyligi Yevropada o'rtacha 40 xafta. Kredit tizimi ta'lim jarayonida o'qilgan soatlar miqdorini emas, balki erishilgan natijani ko'rsatib beruvchi o'lchov birligidir. Ya'ni mutaxassisni kompetentlik darajasiga baho beruvchi natijaga qaratilgan o'lchov birligidir. Demak, kredit nafaqat o'quv faoliyatiga berilgan baho, balki, bajarilgan o'quv

yuklamasini ko'rsatib turuvchi birlikdir. Bir kredit 36 akademik soatga teng (54 akademik soat 1,5 kreditni tashkil etadi). Har bir o'quv moduli 1 yoki 1,5 kreditga mo'ljallanadi va odatda uning soni uchtdan oshmasligi lozim.

Intellectual o'qitish tizimi ta'lim oluvchilarni faollashtirish va muvofiqlashtirish, topshiriqlarni taqsimlash, kuzatish, yordam ko'rsatish hamda ular bilan muloqotni individuallashtirish hamda differentsiallashtirishga qaratilgan axborot muhitini yaratish, multimedia texnologiyalarini qo'llash orqali bilim olishga qiziqishni orttirish, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish va o'quv materiallarini o'zlashtirishning samaradorligini oshirish, real holatlarda namoyish qilinishi murakkab bo'lgan jarayonlarni modellashtirish va kuzatish imkoniyatini yaratish, kasbiy ko'nikma va malakalarini rivojlantirishda o'quv trenajeri funksiyasini bajarish imkoniyatlarini yaratadigan ta'lim resurslarini o'z ichiga oladi.

XXI asrda kechayotgan global integratsiya jarayonlari, dunyoni g'oyaviy-mafkuraviy qiyofasini o'zgartirib, yangicha tafakkur uslubini toqazo qilmoqda. Shuning uchun ham mazkur maqolada ta'limning ijtimoiylashuvi jarayonini nazarda tutgan holda, moduli yaratilishiga xarakat qilindi.

Barcha nazariy ma'lumotlar, nafaqat jamlangan, balki talabalarning faol ishtirokiga sabab bo'luvchi yangi innovatsion metodlar asosida fanning o'qitilishi masalasiga ham e'tibor qaratilgan.

REFERENCES:

1. Davronov Z., Shermuhamedova N, Qahharova M, Nurmatova M, Husanov B, Sultonova A. Falsafa. - Toshkent: - TMU, 2019. 320 b.
2. Madaeva Sh. Shermuhamedova N. va boshqalar. Falsafa. - Toshkent: TMU, 2019. 340-b.
3. Muhammadjonova L.A. Abdulla Sher, Shodimetova G. Axloq falsafasi. - Toshkent: Vneshinvestprom – 2023. 286 b.
4. Saifnazarov I. Muxtorov A., Ernazarov D, Usmonov F. Falsafa. o'quv qo'llanma. - Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyot matbaa uyi, 2021. 247 b.
5. Shermuhamedova N. Falsafa. - Toshkent: Idris Abdurauf Nashr, 2021. 667 b.
6. Чумаков А.Н. Философия учебник.– Москва: INFRA-M, 2018. 316 с.